

ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ВІДНОСИН ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА ВИКЛАДАЧІВ

Якісні зміни в освітньому просторі України неможливі без масштабних трансформацій та цифровізації, що передбачають інтеграцію сучасних цифрових технологій. Проте часто цифровізація розглядається лише як актуальний освітній тренд, що обмежується поверхневим впровадженням. Це може виражатися у використанні цифрових технологій переважно для оцінювання знань здобувачів освіти або візуалізації навчальних матеріалів, а також застосуванні хмарних технологій, цифрової обробки даних і програмного забезпечення лише на базовому рівні.

Сучасна епоха характеризується стрімким розвитком цифрових технологій та штучного інтелекту (ШІ), що глибоко впливають на всі аспекти суспільного життя, зокрема на освіту. Застосування ШІ та цифрових інструментів в освіті змінює традиційні підходи до навчання, управління освітніми закладами та взаємодії між викладачами й закладами освіти. Ця трансформація не тільки створює нові можливості, а й одночасно змушує реагувати на нові виклики, які змінюють взаємовідносини між закладами освіти та викладачами, спричинені цифровізацією та розвитком ШІ.

Однією з головних трансформацій є зміна традиційної ролі викладача. Завдяки використанню ШІ та цифрових платформ заклади освіти дедалі більше спираються на автоматизовані системи, які допомагають у викладанні, оцінюванні та організації освітнього процесу. Це знижує обсяг рутинної роботи викладачів, але одночасно вимагає від них нових компетенцій, таких як:

- володіння цифровими технологіями;
- управління індивідуальними освітніми траєкторіями здобувачів освіти;
- навички роботи з великими даними (Big Data) для аналізу прогресу здобувачів освіти.

Викладач більше не є єдиним джерелом знань, а виступає фасилітатором, який спрямовує студентів у процесі самостійного навчання.

Є незаперечним той факт, що цифровізація (діджиталізація) освітнього процесу спричинена потребою у широкому впровадженні інноваційних технологій, появою нових вимог до фахівців, зокрема до формування їхніх ключових компетентностей. Завдяки ретельно організованому цифровому середовищу освіта стає більш доступною і комфортною, що вкрай важливо за умов мінімальних витрат – часових, фінансових, людських ресурсів. А для сучасної молоді це ще й звична площина, в якій є всі умови розвитку, своєрідний ліфтинг для реалізації індивідуальності кожної людини та комфортного упровадження інновацій [1, с. 92].

Українські заклади вищої освіти (ЗВО) активно використовують різноманітні онлайн-ресурси для забезпечення ефективного освітнього процесу. Серед найпопулярніших платформ – Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet та інші. Кожна з цих платформ має свої особливості, переваги та недоліки, що впливають на якість навчання та взаємодію між викладачами і студентами [2]. Але важливо, що вони забезпечують автоматизацію обліку результатів навчання; легкість доступу до навчальних матеріалів; можливість інтерактивного спілкування зі здобувачами освіти.

Безперечно, що цифровізація освітнього процесу впливає на відносини між викладачами та закладами освіти. Відбувається дистанціювання, непорозуміння через нові вимоги до організації навчання, його різних форм, необхідність швидкого освоєння нових платформ, що може викликати стрес і перевантаження.

Також одним із недоліків такого формату навчання вважають брак особистого контакту з викладачем і взаємодії з іншими студентами. Втім, сучасні технології значно полегшують

розв'язання цієї проблеми, надаючи новітні інструменти для комунікації. У багатьох випадках фізична присутність не є обов'язковою для забезпечення якісного особистого спілкування.

Ще одним аспектом, який трансформує лінії взаємозалежності, є наявність високого рівня самомотивації для ефективної роботи без постійного контролю [3, с. 32; 4, с. 43]. Це стосується не тільки взаємодії «адміністрація ЗВО — викладач», але й «викладач — здобувач освіти», й дійсно є викликом. До цього додаються й інші ускладнюючі моменти, серед яких: перебої у доступі до віддалених ресурсів, які можуть спричинити втрату або пошкодження даних; утруднення контролю самостійного виконання завдань студентами; низький рівень цифрової грамотності суб'єктів освітнього процесу, що ускладнює ефективне використання технологій; проблеми організації спільної діяльності для комунікації та обміну досвідом; труднощі з мотивацією та контролем своєчасності виконання завдань через великий обсяг матеріалу, відведеного на самостійне опрацювання. І вкрай неприпустимо, коли викладач залишається сам-на-сам з цими проблемами, не надає зворотного зв'язку щодо їх подолання.

Варто зазначити, що система навчання з використанням цифрових технологій побудована з урахуванням всіх тонкощів і нюансів, щоб забезпечити максимальну ефективність і користь навчання і в той же час забезпечити зручність її використання. Однак є спеціальності, опанування яких у дистанційній формі складно уявити. Тому ми вважаємо, що майбутнє освіти – за поєднанням традиційних форм навчання з новими.

Таке бачення актуалізує роль штучного інтелекту в освітньому процесі. Штучний інтелект дозволяє адаптувати навчальний процес до індивідуальних потреб кожного здобувача освіти. Наприклад, системи на основі ШІ, такі як Khan Academy чи Duolingo, аналізують прогрес здобувача та пропонують завдання відповідно до його рівня знань. Це зменшує навантаження на викладачів, які раніше були змушені вручну створювати індивідуальні плани для студентів.

До того ж ШІ автоматизує багато аспектів освітнього процесу, зокрема:

- перевірку тестів і завдань;
- моніторинг академічного прогресу;
- виявлення проблемних зон у знаннях здобувачів.

Це дає викладачам більше часу для творчої роботи, можливість використовувати ці дані для адаптації своїх методик, але це також вимагає від них нових знань у галузі аналітики, ставить перед ними нові вимоги щодо інтеграції цих інструментів в освітній процес.

Ще одним викликом є те, що цифровізація часто збільшує загальне навантаження на викладачів. Вони повинні освоювати нові технології; постійно оновлювати навчальні матеріали відповідно до вимог цифрових платформ; виконувати більше адміністративних завдань, пов'язаних із роботою в системах управління навчанням.

Звісно, широке впровадження технологій без відповідних «розумних» загальних підходів може призвести до зменшення особистого контакту між викладачами, здобувачами освіти та адміністрацією, що може негативно вплинути на якість освітнього процесу.

З іншого боку, діяльність викладача стає більш прозорою, завдяки алгоритмам ШІ заклади освіти отримують доступ до аналізу великих обсягів даних про навчальний процес. Це допомагає прогнозувати успішність студентів; виявляти ризики відрахування; оптимізувати ресурси для покращення освітнього середовища.

Одночасно слід звернути увагу на низку етичних питань, зокрема:

- забезпечення конфіденційності даних студентів;
- попередження дискримінації у процесі оцінювання;
- контроль за впливом автоматизованих систем на процес прийняття рішень.

Трансформація векторів взаємозалежності викладача і закладу освіти через цифровізацію, безперечно, потребує відповіді на ці виклики. І тому логічно, що заклади освіти все більше інвестують у навчання викладачів, організовуючи тренінги, семінари та курси для освоєння сучасних технологій. Це сприяє професійному зростанню викладачів і підвищенню їхньої кваліфікації.

Професійна компетентність викладача повинна визначатися на основі сучасних вимог до знань, навичок та умінь, необхідних для наукової і педагогічної діяльності в умовах цифрового освітнього середовища. Водночас важливо створити сприятливі умови для позитивної професійної мотивації (зокрема, систему оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників на рівні держави та окремих закладів вищої освіти). Це необхідно для переходу від традиційного освітнього середовища до інноваційного, а також для формування моделей професійної поведінки, які відповідають викликам сучасності.

Безумовно, цифрові технології розширюють можливості для співпраці між закладами освіти різних країн. Викладачі можуть брати участь у міжнародних проєктах, обмінюватися досвідом і створювати спільні курси.

Висновки. Розвиток штучного інтелекту та цифровізація докорінно змінюють стосунки між закладами освіти та викладачами. Ці зміни створюють як нові можливості для розвитку освітнього процесу, так і виклики, пов'язані з адаптацією до нових реалій. Для успішної інтеграції цих технологій необхідно забезпечити підтримку викладачів, розробляти етичні стандарти використання ШІ та інвестувати у професійний розвиток кадрів. У майбутньому трансформації освіти продовжуватимуться, сприяючи створенню інноваційної, ефективної та доступної освітньої системи. Саме тому і заклади освіти, і викладачі повинні транслювати модель усвідомленої проактивної поведінки в інноваційній діяльності з організації освітнього процесу.

Список бібліографічних посилань

1. Кучерак, І.В. (2020). Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових компетентностей. *Інноваційна педагогіка*, 22, с. 91–94.
2. Західна, О.Р. (2021). Дистанційне навчання. переваги та недоліки для студентів та викладачів. У: *Дистанційне навчання у ЗВО: моделі, технології, перспективи*. Львів: ФУФБ, с. 40–44.
3. Долбнева Д. В. (2021). Сучасні виклики організації дистанційного навчання в умовах цифрової трансформації освітнього процесу. У: *Дистанційне навчання у ЗВО: моделі, технології, перспективи*. Львів: ФУФБ, с. 30–34.

References

1. Kucharak, I.V. (2020). Tsyfrovizatsiya ta yiyi vplyv na osvitniy prostir u konteksti formuvannya klyuchovykh kompetentnostey. *Innovatsiyna pedahohika*, 22, pp. 91–94.
2. Zakhidna, O.R. (2021). Dystantsiynе navchannya. perevahy ta nedoliky dlya studentiv ta vykladachiv. In: *Dystantsiynе navchannya u ZVO: modeli, tekhnolohiyi, perspektyvy*. L'viv: FUFB, pp. 40–44.
3. Dolbnyeva D. V. (2021). Suchasni vyklyky orhanizatsiyi dystantsiynoho navchannya v umovakh tsyfrovoyi transformatsiyi osvithnoho protsesu. In: *Dystantsiynе navchannya u ZVO: modeli, tekhnolohiyi, perspektyvy*. L'viv: FUFB, pp. 30–34.

Соколовська Олена Григорівна, Валецька Людмила Олександрівна, Шалений Володимир Анатолійович. Вплив цифровізації освітнього простору на трансформацію відносин закладів освіти та викладачів.

У статті розглядається трансформація ролі викладача в умовах швидкого розвитку штучного інтелекту та цифровізації освітнього простору. Також аналізується вплив цифрових технологій на професійні обов'язки викладачів, зміна їх функцій у навчальному процесі та необхідність адаптації до нових умов. Особлива увага приділяється впровадженню інноваційних рішень, таких як штучний інтелект для персоналізації навчання, автоматизації рутин.

Визначено ключові виклики, що постають перед викладачами, включаючи умови розвитку цифрової грамотності, адаптації до роботи з новими технологіями та переосмислення методів викладання. Автори наголошують на важливості професійного навчання викладачів для їх ефективної роботи в умовах цифровізації. Розглянуто вплив тотальної цифровізації на традиційні педагогічні підходи, зокрема роль викладача як наставника.

Підкреслено, що якісні зміни в освіті можливі лише за умов активного впровадження інноваційних технологій і розвитку відповідної мотивації та компетенцій викладачів. Визначено перспективи подальшого вдосконалення освітнього середовища через інтеграцію штучного інтелекту та створення сучасного освітнього контенту. Основний висновок полягає в тому, що успішна інтеграція цифрових технологій та ШІ в освіту залежить від можливості викладачів змінювати традиційні підходи та розвивати інноваційні моделі освітньої діяльності.

Ключові слова: цифровізація, штучний інтелект, освітній процес.

Sokolovska Olena, Valevska Lyudmila, Shaleny Volodymyr. The Impact of the educational space digitalisation on the transformation of relations between educational institutions and teachers.

The article examines the transformation of the role of a teacher in the context of the rapid development of artificial intelligence and the digitalization of the educational space. It also analyzes the impact of digital technologies on the professional responsibilities of teachers, the change in their functions in the educational process and the need to adapt to new conditions. Particular attention is paid to the implementation of innovative solutions, such as artificial intelligence for personalizing learning, automating routines.

The key challenges facing teachers are identified, including the conditions for developing digital literacy, adapting to working with new technologies and rethinking teaching methods. The authors emphasize the importance of professional training for teachers for their effective work in the context of digitalization. The impact of total digitalization on traditional pedagogical approaches is considered, in particular the role of the teacher as a mentor

The article emphasizes that qualitative changes in education are possible only under the conditions of active implementation of innovative technologies and the development of appropriate motivation and competencies of teachers. The conclusions identify prospects for further improvement of the educational environment through the integration of artificial intelligence and the creation of a modern. The main conclusion of the article is that the successful integration of digital technologies and AI into education depends on the ability of teachers to change traditional approaches and develop innovative work models.

Key words: digitalization, artificial intelligence, educational process.

Л. Г. Сокурянська, Д. Р. Сопільняк

**ВПЛИВ ВІЙНИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ**

Майже три роки повномасштабної російської агресії кардинально змінили життєдіяльність українського суспільства. Її суттєвий вплив зазнали всі суспільні сфери, всі соціальні інститути, в тому числі інститут освіти. На тлі цього впливу вражає резильєнтність вітчизняної освітньої системи, яка, незважаючи на війну, не тільки вистояла, але й отримала певні можливості для свого розвитку. Звичайно, всі наслідки війни для України, зокрема для її інституту освіти, ми зможемо виявити та проаналізувати лише після її закінчення, після нашої Перемоги. Проте вже сьогодні ми можемо спостерігати, а отже, досліджувати трансформаційні процеси, які відбуваються у вітчизняній освіті, зокрема в соціальному порядку системи середньої освіти.

Перш ніж звернутися до аналізу результатів таких досліджень, у тому числі проведених співробітниками кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, визначимо основні поняття нашої публікації. Зазначимо, що у контексті обговорення проблеми, яка цього року знаходиться у фокусі уваги традиційної XXIII Міжнародної науково-практичної конференції Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», а саме зміни векторів взаємозалежності навчального закладу та викладача, ми маємо визначитися із тим, який зміст вкладається у поняття «навчальний заклад». Що це: кадровий (перш за все викладацький) склад певного навчального закладу (тоді ми маємо говорити про взаємозалежність викладачів), його керівництво, всі суб'єкти освітнього процесу